

ОБУЧЕНИЕ ИЗЛОЖЕНИЯМ И СОЧИНЕНИЯМ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Тургунбаева Г.А.¹

¹Учитель начальных классов ГСОШ № 291 Бектемирского района г.Ташкента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5812730>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 декабря 2021 г.

Утверждено: 15 декабря 2021 г.

Опубликовано: 20 декабря 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

развёрнутое изложение, творческое сочинение, наблюдение, устная речь, письменная речь.

АННОТАЦИЯ

Работа по развитию речи учащихся в школе многогранна. Одно из ее направлений - написание сочинений и изложений разных видов. Начальным классам школы принадлежит важнейшая роль в формировании навыков связной речи, здесь закладываются её основы и весь дальнейший успех обучения детей зависит от того, как они овладели речью. Данной статьёй могут руководствоваться учителя начальной школы в своей деятельности. Недаром в программах по русскому языку большое место отводится задаче развития речи учащихся. Изложения позволяют ознакомить школьников с особенностями описания, повествования, рассуждения, дают образцы эмоционально окрашенной и деловой речи.

Обучение изложениям и сочинениям в начальных классах относится к методике развития связной письменной речи учащихся. Устная речь обычно протекает в форме беседы, диалога с помощью жестов, мимики и интонации. Письменная речь обходится без личного присутствия читателя и поэтому по своей природе является монологической, строго контекстной, требующей логической последовательности и развёрнутого изложения, не допускающей пропусков, умолчания, лишних повторений. Если выразить свою мысль устно ученик ещё может, о письменное выражение представляет собой определённые трудности. Поэтому данная тема

является актуальной и требует своего решения с помощью специально организованной системы работы над изложением и сочинением в начальных классах.

Обучение изложениям обычно начинается с устного пересказа. Пересказ является своеобразной подготовкой к письменному изложению. При обучении изложению проводятся следующие виды работ:

а) воспроизведение прочитанного по вопросам; б) связный пересказ прочитанного, в) придумывание заглавий; г) составление плана к прочитанному; д) дополнение, продолжение, вставка эпизодов;

творческие работы по прочитанному (сочинения близкие по тематике к прочитанному).

Выбор текста для изложения является важным вопросом. Школьная практика и специальные исследования показывают, что для учащихся начальных классов самым доступным текстом для изложения является рассказ, повествование. Обучать изложению следует на таком тексте, в котором развёртывается какое-либо событие, есть определённый сюжет. В этом рассказе должно быть небольшое количество эпизодов. В синтаксическом и лексическом отношении рассказ должен быть прост и доступен учащимся: все слова ясны по своему значению, синтаксические конструкции доступны для использования в детской речи; просто должно быть и построение рассказа в целом: 3-4 части, легко выделяемые в абзацы.

Важную роль играет способ восприятия учеником текста, подлежащего изложению: читает ли текст сам ученик или его читает учитель. Наиболее трудно, как показывают наблюдения, изложение текста, воспринятого на слух.

В начале работы каждый ученик должен сам прочитать текст, затем читает учитель. После этого дети пишут изложение этого текста, заранее пересказав его и составив план.

Сколько раз следует прочитать рассказ, изложение которого дети затем будут писать?

Это зависит от класса, от того, как учитель проводит работу над

изложением. Но всё же целесообразно приучать детей у тому, чтобы они писали изложение после не более чем двукратного, а иной раз и однократного чтения.

Когда рассказ прочитан, идёт краткий разбор его содержания по вопросам учителя. При этом достаточно поставить перед детьми 2-3 вопроса, чтобы определить, всё ли понятно им в рассказе. Затем под руководством учителя составляется план изложения, который записывается на доске. По плану дети устно составляют текст изложения и наконец пишут его. Устный рассказ содержания прочитанного произведения или отрывка перед изложением не должен много раз повторяться. Устный рассказ может быть полным, подробным, при записи же его нужно ограничиться самым необходимым из его содержания.

В начальном образовании, как правило, изложение носит обучающий характер. При проведении обучения изложению учитель на первых порах показывает, как надо излагать прочитанный текст. Для этого учащиеся устно по вопросам или по плану излагают текст. Причём дети вносят в коллективную редакцию свои поправки: это делается, конечно, при участии и помощи учителя.

Постепенно дети учатся самостоятельно записывать составленное коллективно изложение. В дальнейшем при работе над изложением дети всё более самостоятельны, как в передаче содержания, так и в его речевом оформлении. При этом в случаях

затруднений они обращаются за помощью к учителю; учитель со своей стороны постоянно наблюдает за процессом работы своих учеников и помогает им.

Следующий этап в работе над изложением-самостоятельная передача учащимся содержания текста по плану, данному учителем или составленному коллективно. Возможен и такой вид изложения, когда ученик пишет самостоятельно и самостоятельно составляет план для изложения. Такое изложение является, по существу, контрольным.

Таким образом, обучение изложениям в 1-4 классах имеет следующую систему: 1/ коллективно составленное изложение по коллективно составленному плану в виде вопросов с использованием опорных слов; 2/ коллективно составленное изложение по коллективно составленному плану в виде простых предложений без использования опорных слов; 3/ коллективно составленное изложение по коллективно составленному плану в виде слов или словосочетаний без использования опорных слов; 4/ самостоятельно составленное изложение по коллективно составленному плану; 5/ самостоятельно составленное изложение по самостоятельно составленному плану.

Изложение бывает разных видов: а/ подробным или сжатым; б/ без изменений фактической стороны; в/ изложение с дополнением, со вставкой эпизодов; г/ с изменением начала,

конца; д/ изложение с изменением лица рассказчика, времени действия.

Изложения должны отвечать следующим требованиям:

1/ учащиеся должны правильно, без искажений фактов передать содержание прочитанного текста. При этом должна быть соблюдена последовательность событий и эпизодов, имеющих место в тексте;

2/ последовательность изложения должна соответствовать определённому плану /хотя план может быть и не записан учениками в их тетрадях/;

3/ изложение может быть подробным или сжатым в зависимости от заданий учителя.

4/ изложение должно быть записано орфографически грамотно.

Очень важен в процессе обучения изложению анализ написанных изложений. Учитель, проверяя работы, классифицирует их, учитывая: а/ точность передачи, последовательность содержания текста; б/ непоследовательность передачи содержания текста; в/ ошибки в построении предложений; г/ неправильное употребление слов; д/ наиболее грубые орфографические и пунктуационные ошибки.

Исправленные работы учитель приносит в класс. Не раздавая учащимся их работ, он выписывает на доске типичные ошибки. Эти ошибки исправляются учащимися. Затем учащиеся получают свои тетради и исправляют свои ошибки.

Возможен и другой вариант работы над исправлением изложений. Учитель раздаёт всем учащимся их работы. Затем дети отыскивают в своих работах ошибки под руководством учителя исправляют их. Этот вид работы над ошибками в изложении предполагает большую самостоятельность учащихся, чем первый.

Обучение сочинениям во 2 классах.

Работа над сочинением начинается в начальном образовании очень рано-первых шагов обучения.

Во 2 классе дети учатся составлять план к прочитанным рассказам и статьям из книги для чтения. При этом они упражняются также и в составлении коротких рассказов по плану. Важно, чтобы дети поняли, о чём из прочитанного следует рассказывать, о чём не следует, так как план не требует этого.

Вначале рассказу в письменной форме предшествует рассказ, составленный коллективно в устной форме. Упражнения подобного вида являются работами переходного характера между изложением и сочинением. По сравнению с изложением готового текста они требуют от учащихся более самостоятельной работы, но вместе с тем эти работы менее самостоятельны, чем письменные упражнения типа сочинения. Они являются подготовкой детей к самостоятельному составлению предложений по картинкам.

При составлении рассказа по картинке обучение детей идёт по линии нарастания самостоятельности учащихся: постепенно дети учатся более или менее самостоятельно составлять план для рассказа, сокращается количество повторений устного, коллективно составленного рассказа /3-2-1/.

Наконец, дети записывают коллективно составленный рассказ самостоятельно, без предварительного повторения его содержания.

Обучение сочинению в 4 классе.

В 4 классе идёт дальнейшее обучение связной письменной речи на базе тех знаний, которые дети приобрели во 2 и 3 классах. Дети пишут рассказы-сочинения с большей самостоятельностью, они приобретают уже некоторые теоретические знания по поводу того. Что такое сочинение и как надо работать над ним.

Чтобы сочинение было стройным, оно должно быть определённым образом построено. Отдельные его части должны быть друг с другом связаны как по содержанию, так и по форме. Части, входящие в состав сочинения, состоят из отдельных предложений. Эти предложения тоже должны быть связаны друг с другом и по содержанию, и по формальным признакам, без соблюдения всех этих условий не получится сочинения, выйдет всего лишь набор отдельных предложений, не связанных нужным образом между собой.

Современная методика устанавливает, что в 4 классе следует начинать с

рассказов. Рассказы учащихся на первых порах элементарны, их содержание представляет один несложный эпизод. Постепенно вводятся как составная часть рассказа элементы описания, а затем-рассуждения. Постепенное

усложнение сюжета рассказа, появление в рассказе описания или рассуждения или того и другого-в этом состоит система обучения связной письменной речи в 4 классе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кустарева В.А., Назарова Л.К., Рождественский Н.С..Методика русского языка, 3-е издание, перераб.,М.,Просвещение.
2. Кустарёва В.А., Никитина Н.К.,Рождественский Н.С. Методика грамматики и орфографии в начальных классах. 2-е издание, М.:Просвещение, 2008 г.
3. Львов М.Р.Методика развития речи младших школьников.2-е издание, перераб.,М.Просвещение, 2005 г.
4. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка.4-е издание, перераб., М.Высшая школа.2007 г.